

Como fazer escolhas mais saudáveis no dia a dia?

Prefira	Reduza
Azeite cru	Frituras
Carnes magras	Fast food
Frango e peixe	Embutidos
Castanhas e sementes	Carnes gordas
Laticínios com menos gordura	Doces e salgadinhos industrializados

Conclusão

Proteger o coração começa com escolhas simples:

- ✓ reduzir gorduras saturadas,
- ✓ priorizar gorduras insaturadas,
- ✓ evitar fake news nutricionais.

"A saúde cardiovascular não depende apenas do tipo de gordura consumida, mas do conjunto de hábitos de vida, incluindo padrão alimentar global, atividade física, tabagismo, sono e manejo do estresse." — World Health Organization (WHO). Healthy diet. 2023.

REFERÊNCIAS

GARCIA, L. F.; MORAES, A. C. Misinformation in nutrition: impacts on dietary patterns and cardiovascular risk. **Journal of Public Health Nutrition**, v. 27, n. 3, p. 455-462, 2024.

SHI, F. et al. Association of circulating fatty acids with cardiovascular disease risk: analysis of individual-level data in three large prospective cohorts and updated meta-analysis. **European Journal of Preventive Cardiology**, v. 32, n. 5, p. 538-550, 2024.

SILVA, R. A. et al. Analysis of unsaturated fatty acids and saturated fatty acids in cardiovascular health and lipid profile. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 4, p. 1-12, 2023.

WANG, Y. et al. Saturated fat restriction for cardiovascular disease prevention: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. **Nutrition Reviews**, v. 82, n. 2, p. 1-18, 2023

Autores

Giovana Campos Bicalho¹
Sidnei Alves da Mota Junior¹
Juliana Lilis da Silva²
Natália de Fátima Gonçalves Amâncio²
DOI: 10.5281/zenodo.17819151
Dezembro 2025

¹Discente do curso de Medicina do Centro Universitário de Patos de Minas-UNIPAM

²Docente do curso de Medicina do Centro Universitário de Patos de Minas-UNIPAM

GORDURAS SATURADAS E INSATURADAS

RELACIONADAS A DOENÇAS CARDIOVASCULARES

O que são gorduras?

São nutrientes importantes para fornecer energia, ajudar na absorção de vitaminas e manter o funcionamento das células. Porém, existem diferentes tipos de gorduras, e cada uma exerce efeitos distintos no organismo.

Gorduras Saturadas

O que são?

Gorduras que permanecem sólidas em temperatura ambiente.

Onde encontramos?

- Carnes gordas
- Bacon, linguiça, salsicha
- Manteiga, queijos amarelos
- Óleo de coco e óleo de palma
- Banha de porco
- Doces e produtos industrializados

Por que fazem mal?

O consumo excessivo aumenta:

- LDL (“colesterol ruim”)*
- Inflamação nas artérias
- Risco de infarto, AVC e hipertensão

Recomendação

Consumir com moderação e dar preferência a opções mais saudáveis.

Gorduras Insaturadas

O que são?

Gorduras “boas” que ajudam a proteger o coração.

Onde encontramos?

- Azeite
- Castanhas, nozes, amêndoas
- Sementes (linhaça, chia, girassol)
- Abacate
- Peixes ricos em ômega-3

Por que fazem bem?

- Aumentam o HDL (colesterol bom)
- Reduzem inflamações
- Diminuem o risco de doenças cardiovasculares
- Protegem as artérias

Embora sejam mais saudáveis, devem ser consumidas em quantidades moderadas.

Atenção às informações falsas!

Com a popularização das redes sociais, muitas fake news nutricionais são compartilhadas como se fossem verdades. Uma das mais comuns é a ideia de que:

“Banha de porco é mais saudável porque é natural.”*

Isso é falso!

- A banha de porco é composta principalmente de gordura saturada, que aumenta o colesterol LDL.
- Mesmo sendo “natural”, isso não significa que seja melhor para o coração.
- Óleos vegetais, como óleo de soja, girassol, milho e especialmente azeite, possuem gorduras insaturadas, que são protetoras.
- Estudos mostram que substituir gorduras saturadas por insaturadas reduz o risco de doenças cardiovasculares.

Cuidado com frases comuns

como:

- “O que é natural sempre é melhor.”
- “Meu avô usava banha e viveu até os 90.”
- “Óleos vegetais são veneno.”

